

UN BEVITORE

AMBITO FIAMMINGO

INVENTARIO: 103

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è tuttora sconosciuta. L'opera, infatti, figura nei documenti di casa Borghese solo a partire dal 1833, descritta negli elenchi fidecommissari come tavola di autore ignoto (Inv. Fid. 1833). Avvicinata in data imprecisata a Micco Spadaro (cfr. Della Pergola 1955), tale attribuzione fu ripresa senza entusiasmo da Adolfo Venturi (1893), pista debitamente respinta da Roberto Longhi (1928) ma ripresa - seppur come mera indicazione - da Paola della Pergola (Ead. 1955).

Questa tavola, probabilmente un frammento di un dipinto più grande, si rifà certamente a modelli nordici, come sembra suggerire il soggetto, un bevitore raffigurato con una brocca fra le mani il cui volto appare vicino a una caricatura.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 447;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 85;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 186;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 145-146, n. 265;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 38.

English version

A DRINKER

FLEMISH SCHOOL

INVENTORY: 103

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The provenance of this painting is still unknown. The work was in fact only first mentioned in connection with the Borghese Collection in 1833, when it was described in the *Inventario Fidecommissario* as a panel by an unknown artist. At some point it was ascribed to Micco Spadaro (see Della Pergola 1955), an attribution which Adolfo Venturi (1893) reluctantly accepted but which was definitively rejected by Roberto Longhi (1928). For her part, Paola della Pergola (1955) revived it, but merely as an approximation.

The panel was probably a fragment of a larger work. It was undoubtedly inspired by northern European models, as is suggested by the subject, a drinker portrayed with a flagon in his hands, with a face bordering on caricature.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 447;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 85;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 186;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 145-146, n. 265;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 38.

